

ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASI VA UNING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRI

Isoqjonov Zayniddin Orifjon o'g'li

Annotatsiya: Hozirgi globallashtirish sharoitida ishsizlikni oldini olishda ishchi kuchi migratsiyasi alohida o'ringa ega. Ushbu maqolada ishchi kuchi migratsiyasining ishsizlik va mehnat bozoriga ta'sirini o'rganamiz. Tadqiqotning usullari asosi sifatida yurtimizda olib borilayotgan ishlar, qaysiki ishchi kuchi migratsiyasini takomillashtirish hamda aholi daromadlarini oshirishdan iborat.

Kalit so'zlar: ishchi kuchi, ishchi kuchi migratsiyasi, ishsizlik, mehnat bozori.

Kirish. Ishchi kuchi migratsiyasi global iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning muhim komponenti bo'lib, uning mehnat bozori va iqtisodiy tizimlar ustida ko'p to'g'ri va orqali ta'siri mavjud. Bu jarayon odatda odamlar, oilalar yoki jamoalar mamlakatlardan boshqa joylarga ko'chib ketishini anglatadi va bu ko'chishni o'zgartirish sababi sifatida ish qidirayotgan odamlarning soni katta o'rin egallaydi.

Ishchi kuchi migratsiyasi ayni paytda mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy munosabatlarni o'zgartiradi. Masalan, bir mamlakatdan boshqa mamlakatga o'tadigan ishchilar, o'zlarining mehnat bilimlarini o'zgartirish va boshqa mamlakatga jo'natish orqali uni rivojlantirishadi. Shuningdek, qo'shimcha ishchi kuchining o'sishi, har bir mamlakatning iqtisodiy jarayonlarini ko'taradi va yangi bozorlar yaratadi.

Mehnat bozorlariga ta'sir esa migratsiya jarayonlarining iqtisodiy sohalar ustida olib boradigan o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Ko'p mamlakatlarda immigratsiya xavfi barqarorlikka, bozor ishtirokchilari uchun raqobatni oshirishga va ish bilan bog'liq tartibotni yangilashga sabab bo'lishi mumkin.

Migratsiya jarayonlarining mehnat bozori ustida ta'siri tahlil qilishda, demografik o'zgarishlar, kasbiy qobiliyatlar, investitsiyalar va ish tartiboti to'g'risida tushunchalar keng qamrovli o'rin egallaydi. Bu maqola, ishchi kuchi migratsiyasining mehnat bozori va iqtisodiy tizimlar ustida ko'rsatadigan ta'sirini kengroq o'rganib chiqishga qaratilgan.

Aholi daromadlarini barqarorligini oshirishda asosiy e'tibor iqtisodiy resurslar va industrial salohiyatdan samarali foydalanish, ish o'rinlari yaratish va ishchi kuchi migratsiyasini oshirishga qaratilmog'i lozim. Tadqiqotga qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olinadi:

- ishchi kuchi migratsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va tushunchasi nazariy asoslarini o‘rganish;

- ishchi kuchi migratsiyasining samaradorligini oshirish bo‘yicha nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish

- ishchi kuchining mezoni va asosiy ko‘rsatkichlari;

- ishchi kuchi migratsiyasiga ta’sir etuvchi omillar va ularning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish va uning muhim jihatlarini ochib berish;

- ishchi kuchi migratsiyasining mehnat bozoriga ta’sirini o‘rganish;

- ishchi kuchi migratsiyasining samaradorligini oshirish va uni takomillashtirish bo‘yicha tavsiya va takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqotda bugungi kunda mamlakatimizdagi ishchi kuchi migratsiyasi, ishsizlikni darajalarini tahlil qilgan holda olib boramiz.

Natijalar va muhokamalar. Hozirgi globallashuv sharoitida ishchi kuchini bir joydan ikkinchi joyga ko‘chishi iqtisodiyot uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishchi kuchi migratsiyasi — bu odamlarning turar joylaridan boshqa joylarga ish topish uchun ko‘chishidir. Bu odatda xalqaro miqyosda sodir bo‘ladi va uning sababi bilan iqtisodiy, siyosiy yoki ijtimoiy holatlar bilan bog‘liq bo‘ladi.

Migratsiya turli xil ta’sirlarga ega bo‘lishi mumkin:

Mehnat bozori uchun zarur kasbiy qobiliyatlar: Ishchi kuchi migratsiyasi, mamlakatlar o‘rtasidagi kasbiy farqni daromad olish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, mamlakatlarning birida kasbga ega bo‘lgan ishchilar, boshqa mamlakatlarda o‘zlarining kasbini o‘rganish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Iqtisodiy rivojlanish va investitsiyalar: Ishchi kuchi migratsiyasi o‘z ichiga investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanishni olib kelishi mumkin. Bunday migratsiyalar, ishchilar tomonidan o‘rnatilgan mablag‘lar va ma’lumotlar mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishiga yordam beradi.

Demografik o‘zgarishlar: Migratsiya mamlakatlarning demografik ko‘rinishini o‘zgartirishi mumkin. Bunday o‘zgarishlar, o‘sha mamlakatning ommaviy so‘nggi muddatdagi iqtisodiy va siyosiy holatlariga ta’sir qilishi mumkin.

Ko‘mak va maqsadlarni qo‘llab-quvvatlash: Ishchi kuchi migratsiyasi, odamlarga yangi imkoniyatlar va uning sabablariga ko‘mak qilishi mumkin. Misol uchun, qonuniy, iqtisodiy yoki ijtimoiy qulayliklar uchun ko‘chgan ishchilar, o‘zlarining hayotini o‘zgartirish va maqsadlariga erishish uchun yangi imkoniyatlarga ega bo‘lishadi.

Ishchi kuchi migratsiyasi o‘zida ko‘plab imkoniyatlarni o‘z ichiga oladi, ammo uning ham o‘ziga xos muammolari bor. Mamlakatlar va xorijiy davlatlar o‘rtasidagi hamkorlik va tartibotni o‘rgatish bilan boshqarilishi zarur.

Statistika agentligi ma’lumotiga ko‘ra, 2023-yil 1-aprel holatiga O‘zbekistonda doimiy aholi soni 36, 2 mln. (36. 198. 612 kishi), shundan erkaklar 18, 1 mln. (50, 3%), xotin-qizlar 17, 9 mln. (49, 7%) kishini tashkil qilmoqda.

Mehnat bozori tadqiqotlari instituti ma’lumotiga ko‘ra, (01. 07. 2023 y. holat) mehnat resurslari soni o‘rtacha 19, 7 mln. , iqtisodiy faol aholi soni 15, 1 mln. , iqtisodiyot tarmoqlarida band bo‘lganlar 13, 9 mln. , shundan rasmiy sektorda 6, 3 mln. hamda norasmiy sektorda 5, 5 mln. kishiga to‘g‘ri keladi. (1-rasm)

1-rasm

2022-yil holatiga ko‘ra mamlakatimizda jami ishsizlar soni 1332, 7 ming tani tashkil qildi. Oldingi davrlarga qaraydigan bo‘lsak, ishsizlik darajasi pasaygani ko‘rishimiz mumkin. (2-rasm)

2-rasm

2022-yil holatiga ko'ra band aholining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimlanishida eng ko'p qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi sohasiga to'g'ri keldi. Eng past ko'rsatkich esa suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish sohalarida kuzatilgan. (3-rasm)

3-rasm

2023 yil davomida xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimi doirasida mehnat migratsiyasi geografiyasini kengaytirish, kasb-hunarga va chet tillariga o'qitish orqali fuqarolarni xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishlariga ko'maklashish, mehnat migrantlariga huquqiy va moddiy yordam ko'rsatish, xorijdan qaytgan mehnat migrantlari bandligini ta'minlash borasida samarali ishlar amalga oshirildi.

Mehnat migratsiyasi yo‘nalishlarini diversifikatsiya qilish, rivojlangan davlatlarga ko‘proq fuqarolarni ishga yuborish va kasbiy malakani baholash maqsadida 21 ta xorijiy davlatning vakolatli tashkilotlari vakillari bilan 50 dan ortiq muzokaralar o‘tkazildi.

Tahlillarga ko‘ra, 2023 yil 12 dekabr holatiga xorijdagi mehnat migrantlari soni o‘rtacha 2 mln. kishini (1. 980. 884), shundan 547, 7 ming (27, 6%) nafarini xotin-qizlar, 647, 3 ming (32, 7%) nafarini yoshlar tashkil etadi. Davlatlar: 1, 2 mln– Rossiya, 191, 8 ming–Qozog‘iston, 113, 8 ming–Turkiya, 68, 1 ming–J. Koreya va 424, 4 ming-boshqa davlatlar hisobiga to‘g‘ri keladi.

Mehnat migrantlarining xorijdagi ish faoliyati:

- Rossiya Federatsiyasi hududida – qurilish, transport va logistika, qishloq xo‘jaligi, savdo, umumiy ovqatlanish, kommunal va maishiy xizmatlar;

- Qozog‘iston – qurilish, qishloq xo‘jaligi, Janubiy Koreya – og‘ir va yengil sanoat;

- Turkiya va BAA – savdo, umumiy ovqatlanish, ijtimoiy ta‘minot (keksa, nogiron va yosh bolalarga yakka tartibda qarash va parvarishlash);

- AQSH va Yevropa – sanoat, qurilish, savdo, umumiy ovqatlanish, transport va logistika, ijtimoiy ta‘minot sohalari.

Bandligi: xorijdagi mehnat migrantlarining o‘rtacha 52, 7 foizi-qurilish, 12, 8 foizi-sanoat, 9, 7 foizi-xizmat ko‘rsatish, 6, 9 foizi-umumiy ovqatlanish, 6, 7 foizi-savdo, 4, 3 foizi-transport, 4, 1 foizi-qishloq xo‘jaligi va 2, 8 foizi-boshqa sohalarda faoliyat yuritadi.

Xulosa va takliflar.

Ishchi kuchi migratsiyasi, global iqtisodiy va ijtimoiy tizimlar ustida ko‘p to‘g‘ri va orqali ta‘sir ko‘rsatadigan muhim jarayonlardan biridir. Bu migratsiya odatda odamlarning turar joylaridan boshqa joylarga ko‘chib ketishini o‘z ichiga oladi va uning ta‘siri xilma-xil mamlakatlarda turli xil o‘zgarishlarga olib keladi.

Migratsiya jarayonlarining asosiy ta‘siri mehnat bozori va iqtisodiy tizimlar ustida bo‘ladi. Migratsiya orqali o‘tadigan ishchilar o‘zlarining kasbiy bilimlarini oshirish va rivojlantirish, shuningdek, yangi mamlakatlarda yangi bozorlar yaratish orqali mamlakatlarning iqtisodiy jarayonlarini o‘zgartirishadi.

Mehnat bozori uchun migratsiya o‘zida qanchalik katta ta‘sir ko‘rsatadi, ammo bu ta‘sir o‘zida murakkab va ikkilanishli bo‘ladi. Bitta qanchalik ishchilar o‘zlarining bilim va tajribalarini olib keladigan mamlakatlarga yangi imkoniyatlar yaratishlari

bilan, ikkinchisi esa o‘z mamlakatlari uchun kasbiy kuchini yo‘qotishlari yoki demografik o‘zgarishlar bilan bog‘liq muammolarga duch kelishi mumkin.

Migratsiya va mehnat bozori o‘rtasidagi munosabatni tahlil qilishda, mamlakatlarning migratsiya siyosati, ish tartiboti va iqtisodiy tizimlarining o‘zgarishlariga e‘tibor berish zarur. Mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlik va tartibotni o‘rgatish, ishchilar uchun muvaffaqiyatli integratsiya yo‘llari tashkil etish, va migratsiya bilan bog‘liq ta’sirni minimallashtirish uchun tartibotli va dolzarb politikalar o‘rganish shiddatli zarurlikni ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston respublikasi prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining tashqi mehnat migratsiya tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qonuni
2. World Migration Report. Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. – Geneva, Switzerland, 2014-2017.
3. <http://www.migration.uz/post/view/153>
4. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2>
5. <https://Lex.uz>
6. <https://cbu.uz>
7. <https://dictionary.tsue.uz/soz/ISH-KUCHI-MIGRATSIYASI>